

Editorial

É com entusiasmo renovado que apresentamos a segunda edição do primeiro ano da Revista InterCulturas, periódico científico vinculado ao Grupo de Pesquisa Mediações Interculturais, Negociações e Negociadores Internacionais no Mundo (MINNI Mundo – UFPB/CNPq), alocado no Departamento de Mediações Interculturais (DMI) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A Revista InterCulturas se reafirma como espaço de diálogo entre saberes e práticas de diferentes regiões do Brasil e do exterior, reunindo perspectivas interdisciplinares sobre o papel das línguas, da interculturalidade e das tecnologias na contemporaneidade. O dossiê deste segundo número de 2024 — *“Ciência, Tecnologia e Inovação na Educação Linguística: Perspectivas e Desafios”*, organizado pelos Professores: Samuel Rufino de Carvalho, da Universidade Federal da Paraíba, Iury Aragonez, da Universidade Federal da Paraíba e Neuda Alves do Lago, da Universidade Federal de Goiás – UFG, propõe uma reflexão sobre os impactos da CT&I no ensino-aprendizagem de línguas, reunindo artigos que abordam desde o uso de inteligências artificiais generativas e aprendizagem móvel até mediação intercultural e análise crítica de dinâmicas sociais, como migração e racismo estrutural. Os textos apresentados destacam o potencial das tecnologias digitais como ferramentas complementares ao trabalho docente e à construção de práticas pedagógicas inclusivas, éticas e colaborativas, sem perder de vista o papel central do/a professor/a e das relações humanas na aprendizagem.

Este número conta com a colaboração de pesquisadores de diversas instituições, incluindo a Universidade Federal da Paraíba – UFPB, a Universidade de Goiás – UFG, bem como algumas universidades estrangeiras, a saber: *Korea Military Academy, Chung-Ang University, Temple University, Korea University, Hankuk University of Foreign Studies e Université Frères Mentouri*.

. As contribuições aqui reunidas refletem a diversidade de olhares e experiências que alimentam o debate contemporâneo sobre educação, línguas e tecnologias. Convidamos, portanto, nossos leitores e leitoras a explorarem este dossiê com curiosidade crítica e sensibilidade intercultural, certos de que os textos aqui publicados podem inspirar novas pesquisas, diálogos e práticas pedagógicas transformadoras.

Desejamos uma boa leitura.

Profa. Dra. Maria Rennally Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Profa. Dra. Alyanne de Freitas Chacon - Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Prof. Dr. Roberto Vilmar Satur - Universidade Federal da Paraíba- UFPB

Editores da Revista InterCulturas